

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI BOSHQARUV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA INSON TEMPERAMENTI

Olimov Shohijahon Fozilxon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205319>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish imkoniyatlari o'rganilib ularni takomillashtirish usullari ko'rib chiqilgan, shu bilan birga insson temperamentini ham bu tizimga ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, korxonalar, tashkilot, fermer xo'jaligi, agrosanoat.

Kirish. Qishloq xo'jalik korxonalarini boshqarish dastlab bevosita yuqori pirovard natijalarga erishish, qishloq xo'jaligi va agrosanoat majmui tarkibidagi boshqa tarmoqlar – o'rtasida balanslashgan mutanosiblikni o'rnatishdir. SHu munosabat bilan davlat boshqaruv organlarning va agrosanoat tarkibidagi xo'jalik «korxonalar yoki tashkilotlar ishchi apparati xodimlarining barcha boshqaruv bosqichlardagi ahamiyati ortib boradi. Bozor munosabatlarni tartibga solish rejali taqsimot tizimi sharoitida ishlab chiqarishni boshqarishga nisbatan murakkab. Shuning uchun boshqarish organlari zamonaviy funktsiya va talablariga mos keladigan tashkiliy struktura va mutaxassislar tarkibi bo'yicha javob bermog'i, raxbar xodimlar ishchanlik va malakaviy qobiliyatlari tufayli iqtisodiy sub'ektlar faoliyatini muvofiqlashtirish muammolarini yechish san'atiga ega bo'lmog'i lozim.

Asosiy qism.

Davlat boshqaruv organlarining qishloq xo'jaligida xo'jalik mexanizmini tartibga solishdagi roli bevosita iqtisodiy dastaklar va moddiy rag'batlantirish orqali o'sib boradi.

Hozirgi paytda qishloq xo'jaligini boshqarishda qator kamchiliklar mavjud, xususan:

- qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini tartibga solishda, ayniqsa, munosabatlarga ta'sir etishda va qishloq xo'jaligi hamda sanoat tarmoqlari o'rtasidagi ekvivalent almashuvda davlat funktsiyalarini ishtirok etmayotganligi;

- islohotlarni joriy etishda mintaqaviy xususiyatlar va mavjud qishloq xo'jalik ishlab chiqarish hisobga olinmayotganligi;

- agrar sohani qayta tashkil etishda ijtimoiy omillarni, xususan mehnatga qobiliyatli xodimlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan tadbirlarining hayotga sekin joriy etilayotganligi.

Xorijda va mamlakatimizda to'plangan shuni ko'rsatmoqdaki bozorning shakllanish jarayoni o'sib borishi bilan xo'jalik sub'ektlari tomonidan iqtisodiyotni boshqarish omillarining ahamiyati ham o'sib boradi. SHu bilan birga ko'pgina mamlakatlar tajribasi shundan dalolat beradiki, bozor munosabatlari rivojlanishi bilan davlatning qishloq xo'jalik tizimiga va uning alohida tarmoqlariga maqsadga muvofiq ravishda ta'sir etish zaruriyati saqlanib qoladi.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan, agrar soha tarmoqlarida iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish natijasida xo'jalik yuritishning turli shakllari paydo bo'ldi. Ko'p ukladli iqtisodiyot shakllanib, erkinlashtirish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bosqichiga kirdi, manashu o'zgarishlarga mos ravishda agrosanoat majmui tarmoqlarini boshqarishda «ayniqsa, uning muhim tarmog'i bo'lgan qishloq xo'jaligida» davr talabiga javob beradigan boshqarish usullari, usullari va shakllaridan kengroq foydalanishga ob'ektiv zaruriyati borligini alohida ta'kidlash joiz. Ayniqsa, boshqarishni iqtisodiy va ijtimoiy-ruhiy usullaridan

foydalanishning oqiloni birikmasini topish muhim ahamiyatga ega. Agrar sohada boshqarishni zamonaviy usullaridan «tizimli va vaziyatli boshqaruv» foydalanib uzoqni ko'ra bilish va havf-xatarni oldini olish dasturlarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan boshqarish ahamiyati oshib bormoqda.

Xavf-xatarni chuqur tahlil qilish, boshqarish xodimlari mas'uliyatini oshirish va unga mos ravishda ob'ekti va sub'ekti o'rtasidagi munosabatlarga oid sanksiyalar va choralar majmuini boshqarishning barcha yunalishlarida, xususan, ishlab chiqarishni, iqtisodiyotni, innovatsiya jarayonini boshqarishda davlat boshqaruvi organlarining aralashuvi yoki aralashmasligi to'g'risida aniq va to'la ma'lumotga asoslangan qarorga ega bo'lmog'i lozim.

Agrar sohani boshqarishning barcha bosqichlarida marketing tizimini tashkil etish, axborot-maslahat xizmati bo'limlari faoliyatini jadallashtirish zarur.

Ko'p ukkladli iqtisodiyotni shakllanishi va rivoj topishi bilan raxbar xodimlar vazifasi, mas'uliyat, darajasi o'zgarib, vaziyatli yondashishga bo'lgan talab o'sib bormoqda. Korxonalar erishadigan yutuqlar dastlab uning faoliyatiga ta'sir etuvchi tashqi iqtisodiy, ilmiy-texnik, demografik omillarga va ijtimoiy muhitga moslashuviga bog'liqdir. Eng kerakli vositalarni sotib olishga, resurslarni taqsimlashga oqilona yondashish lozim. Buning uchun xo'jalik raxbari uchun tajribali texnologiyalar, agronom, injener, zootexnik va boshqalar kerak. Korxonalar qo'lga kiritadigan muvaffaqiyat ko'p jihatdan inson omiliga bog'liqdir. Bozor iqtisodiy sharoitida agrosanoat majmuini boshqarishning o'ziga xos muhim xususiyati uning ochiq ijtimoiy tizim sifatida namoyon bo'lishidir. Boshqarish funktsiyalari shakli, usuli va ularni qo'llash jarayoni ob'ektiv sharoitga mos kelmog'i va doimo ishlab chiqarish munosabatlariga moslashib bormog'i lozim.

U yoki boshqaruv strukturasi qabul qilishda korxonaning tashkiliy tuzilishini, ishlab chiqarish hajmini va yiriklashtirish darajasini va o'ziga xos xususiyatlarini, tarmoqlarning joylanishini, aholi punktlari soni va kattalik darajasini xo'jalik yuritish usullarini, kadrlar malakasini hisobga olish kerak. Xo'jalikni boshqaruv bosqichlari soni, minimal boshqarish xodimlari soni iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq, operativ boshqarish uchun esa qulay bo'lmog'i lozim.

Malakali va faol boshqaruv tizimisiz agrar soha ishlab chiqarishini nafaqat samarali boshqarish, balki uning mahsulotlarini sotish va iste'mol qilish ham mumkin bo'lmay qoladi. Agrar soha boshqaruvi xodimlarida bozor talablariga mos keladigan boshqarish tajribasi va malakasi yetishmaydi. Ular ishlab chiqarish marketingiga qaratilgan bozor sharoitida ishlashga o'rganmagan. SHuning uchun qishloq xo'jaligida boshqarishning barcha bosqichlarida mutaxassis va raxbar xodimlar zahirasini tayyorlash va ularni zamonaviy boshqarish usul va uslublariga o'rgatishni, uqitishning istiqbolli texnologiyalaridan, usullaridan va samarali shakllaridan keng miqyosda foydalanishni tashkil etish davr talabi bo'lib qolmoqda.

Ta'kidlash joizki, qo'shimcha moddiy mehnat va moliya resurslarini jalb qilmasdan axborot texnologiyalari boshqarish tizimini tashkil etishni tartibga solish orqali katta samaraga erishish mumkin. Qishloq xo'jaligi tizimini tashkil etishni muhim sharti bu jarayonni maqsadga muvofiq rejali va izchil davom ettirishdir.

Hozirgi davrda O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirilishida ishlab chiqarish boshqaruvinı takomillashtirish muhim omillardan hisoblanmoqda. Uni boshqaruv faoliyatida ishlatilishi avvalambor, boshqaruv apparati ishini takomillashtirish taqazo etilmokda.

Boshqaruv faoliyatini takomillashtirish bo'iicha tadbirlarning iqtisodiy samaradorligini baholashning qator masalalari munozarali xarakterga ega va u batamom hal etilmagan bo'lib, bu xolat o'z navbatida, ishlab chiqarishni boshqarishning progressi, shakllari va usullarini tadbir etishga to'sqinlik qiluvchi, boshqaruv apparati ishining samaradorligini kamaytiruvchi va ko'pincha, ko'rsatilgan tadbirlarni noto'g'ri baholashga olib keluvchi sabablardan biri bo'lib qolmoqda.

Shuni alohida qayd etib o'tish kerakki, boshqaruv apparati, xizmati va bo'linmalari ayrim xodimlarining faoliyatini, ularning bajargan ish natijalari bo'yicha baholashning iloji yuq. Ularning faoliyati natijalari boshqaruv ob'ektiga ta'sir qilish yo'li bilan amalga oshiriladi, ya'ni ishchilar natijalarida ko'rinadi. SHuning uchun boshqaruv apparati faoliyatini takomillashtirish tadbirlarini baholashda korxonalar ishlab chiqarish xo'jalik faoliyatining oxirgi natijalari nisbati ta'sir ko'rsatishiga qarab o'tkazilishi maqsadga muvofiq.

Boshqaruv ishi takomillashtirilishiga jonli mehnat xarajatlari hal qiluvchi ta'sir – ko'rsatadi, faoliyat takomillashtirilishi, nafaqat ushbu korxonaning ish natijalariga, balki tutash muassasalar, tashkilotlar va korxonalar faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir ikki taraflama xarakterga ega va uni aniqlash amaliy jihatdan juda qiyin.

Ushbu uslubiy tamoyillar natijasida boshqaruv apparati ishini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan xodimlar sonini shartli ravishda aniqlash mumkin, ularni tadbir etish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, bu faoliyat iqtisodiy samaradorlik, ishlatiladigan xarajatlar bilan bog'liq.

Umuman, ular asosida taklif etilayotgan tamoyillar boshqaruv apparati ishini takomillashtirish bo'yicha tadbirlarni tadbir etishdan olingan iqtisodiy samaradorlikni hisoblash usulini to'g'ri va bevosita foydaliligini ko'rsatadi, xarajatlarni aniqlashni va boshqa imkoniyatlarni hisobga olishga imkoniyat yaratadi. Boshqaruv samaradorligini ifodalovchi eng umumiy ko'rsatkich, boshqaruv apparati ishini takomillashtirish bo'yicha tadbirlar samaradorligini ko'rsatuvchi koeffitsientdir. U boshqarish tadbirlaridan olingan bir yillik iqtisodiy samarani, boshqarishni tashkil etishga ketgan xarajatlarga bo'lgan nisbatni ko'rsatadi:

$$K_c = \frac{\mathcal{E}_{yil}}{\mathcal{Z}_{yat}}$$

bunda, K_c – boshqaruv apparati ishini takomillashtirish bo'yicha tadbirlar samaradorligi koeffitsienti;

\mathcal{E}_{yil} - tadbirlarni tadbir etishdan olingan bir yillik iqtisodiy samara, so'mda;

\mathcal{Z}_{yat} - ishlanma va tadbirlar bilan bog'liq bir yo'la ishlatilgan sarflar, so'mda.

Qishloq xo'jaligida menejment tizimining iqtisodiy samarasini to'la va aniqroq baholash o'ta murakkab, haqiqatan ham, ko'rib chiqilayotgan tizimlarning iqtisodiy samarasini baholash turli-tumandir, masalan, an'anaviy kapital mablag'larni kiritish va yangi texnika joriy qilinishining iqtisodiy samarasini hisoblashdan ancha murakkabdir, chunki bular yagona usulga, nazariy izlanishlarga, ularning alohida tomonlariga, hamda ancha katta ishlatish amaliy tajribasiga asoslanib olib boriladi. Bundan tashkari, menejmentning iqtisodiy samarasini baholash umumiy muammosi kapital mablag'lar va yangi texnikani kiritish iqtisodiy samarasining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Xulosa. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarida boshqaruv uslublari qishloq xo'jalik korxonalari oldiga qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida, yuqori sifatli qilib bajarilishini ta'minlash uchun ularga

nisbatan ko'riladigan chora-tadbirlarni va ta'sirchan usullarning qo'llanilishini bildiradi. Qishloq xo'jaligi korxonalarini boshqaruvida qo'llaniladigan barcha usullar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Boshqaruv usullari o'zining tavsifiga ko'ra iqtisodiy, tashkiliy-ma'muriy va ijtimoiy-ruhiy usullardan iborat bo'lishi mumkin.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini boshqarish ob'ektiv qonunlarga muvofiq ijtimoiy mehnat jarayoniga ta'sir etishni yaxshilash va ma'lum bir maqsadga yo'naltirishning aniq tarixiy usulidir. Ishlab chiqarishni boshqarishning vujudga kelishi va vazifalarining rivojlanishi ijtimoiy ishlab chiqarish tizimidagi mehnat taqsimoti va mehnat kooperatsiyasi natijasidir.

Qishloq xo'jalik korxonasini boshqarishning mohiyati korxonaning butun jamoasi va uning ishlab chiqarish bo'linmalari ishini mehnat va mablag'lardan samarali foydalangan holda, maksimum miqdorda yuqori sifatli mahsulot yetishtirish uchun yo'naltirishdan iboratdir.

Qishloq xo'jalik korxonasini boshqarish uchun ko'p narsalarni bilish, o'qimishli, madaniyatli, intizomli rahbar bo'lish lozim. Ishlab chiqarish miqyosining o'sishi bilan qishloq xo'jaligi sanoat asosiga o'tishi natijasida ishlab chiqarishni boshqarishni roli o'sib boradi. Xo'jalikda ko'p mutaxassisliklarga ega xodimlar mehnat qiladilar, ularning ishlarini umumiy reja asosida operativ yuqori samara beradigan qilib yo'naltirish lozim. Qishloq xo'jaligini idora qilmoq uchun undan xabardor bo'lish kerak, ishlab chiqarish shart-sharoitlarini ham mukammal va aniq bilish kerak, ishlab chiqarishning hozirgi darajasidagi texnikasini bilish, ma'lum ilmiy ma'lumotga ega bo'lish zarur. Qishloq xo'jaligi korxonalarida ishlab chiqarishni ilmiy boshqarish quyidagi tamoyillarga: rahbarlik qilishning ma'naviy va xo'jalik birligi, demokratiya, yakkaboshchilik va ishlab chiqarishni rivojlantirishdagi manfaatdorlikka asoslanadi.

References:

1. Abduvasiqov A. Samaradorlik darajasi: unda hududiy guruhlanish ko'zga tashlanmoqda// J. O'zbekiston qishloq xo'jaligi.-2004. № 10. 7-b.
2. Abdujamilova M.M. Agrar sohada marketing tizimini shakllantirish //Jahon xo'jaligining globallasuvi sharoitida milliy iqtisodiyot-ning raqobatbardoshligi: respublika ilmiy-amaliy seminari maqola-lar to'plami. – T.: 2005. 218-220-b.
3. Abdullaev O. Jumhuriyatlararo agrosanoatni tashkil etish muammo-lari.-T.: Mehnat, 1991. – 224 b.